

URME PREISTORICE ÎN COLINDE DIN ARDEAL

Traian GHERMAN

Prehistoric Traces in Transylvanian Winter Carols (Abstract)

Traian Gherman's study tackles, for the first time within Romanian ethnology, the prehistoric layer of local indigenous culture, and of archaic structured carols respectively, built around cynegetic play-scripts: the heroic youth and the ritual hunt of a beast of both biological and mythical ancestry. It is known a fact that in poetic texts with fixed form beholding ritual functions (augural, propitiatory, apotropaic, funerary), the geology of successive cultural strata is more visible than in orally transmitted texts with no such fixedness. In this sense, Gherman's previously unpublished study holds a significant premonitory value, anticipating regressive ethnological research of Propp-ian kind (devoted to the historical, prehistorical and protohistorical roots of fantastic folktales). The author identifies beyond the fabulous bestiary from Romanian cynegetic winter carols, a number of possible biological patterns which may have held significant part within the experiential ground of ritualised poetic affabulatory story-telling: *bos primigenius/ auroch, megaloceros giganteus/ antediluvian stag, panthera spelaea/ cave lion, aquila/ vulture*. All those patterns are being approached as inherited prehistoric remnant motives mythified and transformed by folkloric memory, resulted in fundamental mythical-fictional units underlying initiatory scenarios within pre-Christian archaic winter carols.

Keywords: carols, remnants, prehistory, *bos primigenius, bos auroch, megaloceros giganteus, antediluvian stag, panthera spelaea, cave lion, aquila, vulture*.

Cuvinte-cheie: colinde, reminiscențe, preistorie, boul primitiv, boul sur, cerbul antediluvian, leul de cavernă, vulturul sur.

Preambul de Lucia Ana PAVEL

Preocupările lui Traian Gherman au fost dintre cele mai diverse, acoperind arii vaste din mai multe discipline, cum ar fi folclorul, istoria, inclusiv cea veche, sociologia, geografia, etnografia și altele.

Spirit enciclopedic, vastitatea cunoștințelor sale se întinde pe mai multe paliere. Arheologia, care pentru el reprezenta o bază pentru multe din studiile sale, este cea care a generat și prezentul articol, deosebit de interesant și revelator. Pentru a înțelege mai bine personalitatea complexă a preotului și istoricului cultural și social care a fost, este necesară o studiere mai amănunțită a vieții și activității sale. Aproape nu a existat eveniment contemporan lui care să nu suscite interesul omului de știință, cercetătorului și profesorului, care să nu-și găsească o consemnare în scurte notițe, articole sau cărți, elaborate cu migala unui artizan, bazate pe documente, pe surse primare de informare, care le dau veridicitate și consistență științifică.

Atunci când s-a dedicat studiului colindelor, *moment* care a durat toată viața, și care și-a văzut încununarea în cartea pe care a elaborat-o, aflată încă în manuscris, a considerat necesar să se aplece și asupra epocii preistorice a apariției colindelor noastre, ele fiind, potrivit aceluiași cercetător, „cele mai vechi genuri ale poeziei noastre”. Studiile care au fost dedicate colindelor de către oamenii de cultură și știință de mare respirație, dovedesc importanța acestui gen literar care a existat și există și azi în cultura noastră.

Din fericire, Traian Gherman, odată ce a găsit un subiect, o temă interesantă despre care el considera că trebuie să fie cunoscută, o așternea pe hârtie – de multe ori pe foi răzlețe sau bucățele de hârtie –, urmând ca apoi s-o popularizeze prin mijloacele ce-i stăteau la îndemână, cum ar fi conferințe, lecturi publice, publicare în ziare sau reviste, întâlniri ocazionale cu oamenii din breaslă, elevi sau marele public, când își expunea ideile adesea revoluționare. În majoritatea cazurilor, venea și cu teorii sau interpretări originale, care mai apoi s-au dovedit a fi viabile, iar unele au fost chiar însușite de urmașii întru scris și cercetare.

Așa s-a întâmplat și cu prezentul articol, care se alătură multor altora, care au rămas până acum în manuscris, datorită împrejurărilor. Ele mai așteaptă încă – să sperăm că nu în zadar – să se alătore altora, la fel de interesante și edificatoare. Atunci când, pentru a-l cita pe Traian Gherman, nu reușea să publice sau să popularizeze ceva, nu din vina lui, el spunea: „Acum nu e momentul”. Această *zicere* îi irită și azi pe unii, uneori până la paroxism. Oare această vorbă este cea care îi condamnă pe ei înșiși pentru că nu au avut grijă de trecutul nostru, sau pur și simplu ea dă în vileag micimea unora dintre contemporani, care se simt astfel vizați.

Din fericire, nu sunt puțini aceia care și-au înțeles misiunea și, prin aceasta, și mesajul transmis de Traian Gherman generației sale și a urmașilor. Ei și-au dat seama că, dacă dorim să progresăm ca popor și nație, este imperios necesar să ne aplecăm cu interes asupra celor scrise sau spuse de înaintași și, în același timp, noi, la rândul nostru, să adunăm cu migală și acribie tot ceea ce ne-ar putea servi la progresul național și cultural, la creșterea națiunii noastre, așa încât și noi, la rândul nostru, să le lăsăm urmașilor ceva palpabil, concret, de o certă valoare, care să fie un îndrumar în acțiunea lor. În această cheie trebuie citit și interpretat prezentul articol, o adevărată contribuție de excepție la cunoașterea trecutului nostru, așa cum de altfel sunt toate scrierile lui Traian Gherman.

Iată cum noutățile despre trecutul nostru nu încetează să apară, completând tabloul deja existent. Ele au fost facilitate de spiritul de inițiativă și de activitatea unei personalități ca Traian Gherman, om neobosit și plin de inițiativă, care a pus înaintea sa binele comun, aceasta însemnând tot ceea ce ne face mai buni, mai toleranți, mai împliniți sufletește. Acestea nu înseamnă nicidecum vechituri, ci sunt lucruri mereu actuale care ne definesc ca popor, ca entitate distinctă între popoarele lumii, care ne-au cizelat de-a lungul anilor și au reprezentat și parafat în fapt autenticitatea existenței noastre.

Cluj-Napoca, septembrie 2021

*

Colindele noastre sunt socotite din cele mai vechi genuri ale poeziei noastre. În ele se mai păstrează și azi multe urme vechi preistorice despre *boul sur* (*bos urus*) și *boul*

primitiv (*bos primigenius*), despre leul de caverne (*felis spelea*), cerbul antidiluvian (*cerbus anegaceros*) ca și despre vulturi mari, păsări năzdrăvane și păsări acvatice, cunoscute azi numai din fosilele lor scoase la iveală din măruntaiele pământului.

Cu aceste urme preistorice din creațiile poporului nostru s-a ocupat Nicolae Densușianu în a sa „Dacia Preistorică”¹, apoi prof. Victor Stanciu în lucrarea „Minunate sunt lucrurile Tale!”². Același lucru îl semnalează și Gavril Todica, sub titlul „Mit și preistorie”, publicat într-o revistă³.

Prin cele ce urmează, doresc să aduc o contribuție mică la această problemă, la rându-mi, mai mult pe material inedit ce îl posed în colecția de colinde adunate din Ardeal.

§ 1. Boul primitiv și Boul sur

În creațiile populare la care mă refer nu găsim să se facă o deosebire între *boul primitiv* și *boul sur*, se face amintire numai de *bou sur*. Unele amănunte din texte însă ne arată și putem afla, băzați pe acestea că sub aceeași numire de *bou sur* în unele texte este vorba de boul primitiv (*bos primigenius*) pe care naturaliștii ni-l prezintă ca un colos, de cei cu membre excepțional de mari, de dimensiuni – vorbind în graiul poporului –, uriașe. Cu acest colos era nevoit omul primitiv să se lupte tot numai cu arme primitive, fie ca să se apere de furia lui, dacă era cazul, fie mai ales ca să-și apere sămănăturile din preajma locuinței și de pe văi, de devastările ce le făcea.

Despre acești *boi sălbateci* Herodot scrie că trăiau în Macedonia din Peninsula Balcanică. După Iuliu Cesar și Isidor, episcopul din Sevilla, [erau] în Germania, iar Pliniu spune că se găseau în Sciția și Germania din vecinătatea Daciei. După descrierile ce le avem dela scriitorii menționați, coarnele acestor boi erau de o mărime uriașă (Herodot), erau cu puțin mai mici decât elefanții, aveau o forță mare și erau iuți la fugă, nu [îl] căutau nici pe om, nici fiare[le] sălbatece pe cari le-au văzut odată. Oamenii, ca să-i poată prinde, săpau niște gropi după un anumit sistem și apoi, tot în această groapă, îi și ucideau (Cesar). Coarnele enorme ale acestor boi se întrebuițau ca să se facă din ele pahare de băut pentru mesele regale, având o capacitate foarte mare (Isidor din Sevilla), și tot spre acest scop erau întrebuițate și la geți⁴.

Stema veche a Moldovei era un cap de *bos urus*.

În colindele noastre găsim și azi amintiri ce s-au păstrat în curs de milenii despre boul primitiv. Astfel, din Tilișca, de lângă Sibiu, este următoarea colindă:

Nu te ma'io, întrista
Ma'io ochișorii tăi
Că nu-s peștorii tăi,
Ma'io ochișorii tăi
Că mi-s vânătorii mei
Ma'io ochișorii tăi
Vânători de negri codrii
Ma'io ochișorii tăi

¹ Nicolae Densușianu, *Dacia preistorică*, București, 1913, p. 9 și urm.

² Victor Stanciu, *Minunate sunt lucrurile Tale!*, Cluj, Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1939.

³ Gavril Todica, *Mit și preistorie*, în „Comoara Satelor”, an IV, Blaj, 1926, p. 89–92.

⁴ Nicolae Densușianu, *Dacia preistorică*, București, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1913, p. 10–11.

Vânatu-mi-o ce-o vânat
Ma'io ochișorii tăi
Vânatu-mi-o un bou sur
Ma'io ochișorii tăi
De cu seara
Ma'io ochișorii tăi
În cea săcară,
Ma'io ochișorii tăi
'N miez de noapte
Ma'io ochișorii tăi
'N grâne coapte
Ma'io ochișorii tăi
De cu zori
Ma'io ochișorii tăi
În dalbe flori
Ma'io ochișorii tăi
Și noi urma i-am adus
Ma'io ochișorii tăi
Cam pe cale, pe cărare
Ma'io ochișorii tăi
Până 'n curtea dumitale
Ma'io ochișorii tăi
Noi nimica nu-i cerem
Ma'io ochișorii tăi
Făr' unghii și coarnele
Ma'io ochișorii tăi
Prin unghii vin străcurăm
Ma'io ochișorii tăi
Prin coarne să măsurăm
Ma'io ochișorii tăi

O altă colindă, mai tipică, [o] avem din Dătășeni, de lângă Luduș, pe cursul mijlociu al Mureșului. Colinda este următoarea:

Sub cei brazi încetinați
Zacu-mi zac doi bouri suri;
Ziua zac în zăcătoare
Noaptea-mi umblă 'n predumblare
Dimineața s-or sculat
De ghiveni s-or scuturat
Din gură s-or lăudat
Că nu este vânător
Ca pe ei să mi-i vâneze
Da', zo, Iuăn voinicu
El că s-o ales, sub soare
Sub tufă de livăr verde

Și bine s-o chibzuit
 Și bine i-o nimerit
 Într-o spată a tria coastă.
 Ei din picioare-o încetat
 Din gură i-o blăstămat:
 – Voi, dragi picioarele noastre
 De v-ați face, să vă faceți
 Stâlp de curți la mari boieri;
 Și voi cornițele noastre
 De v-ați face, să vă faceți
 Frunți de curți la mari boieri;
 Și voi buzulele noastre
 De v-ați face, să vă faceți
 De v-ați face tierele
 Să mânce boieri din ele
 Și voi, urechile noastre
 De v-ați face, să vă faceți
 De v-ați face lingurele
 Să mânce boieri cu ele;
 Și voi ochisorii noștri
 Se v-ați face, să vă faceți
 Să vă faceți păhărele
 Să beie boieri cu ele;
 Și voi trupșoarle noastre
 De v-ați face, să vă faceți
 De v-ați face fântânele
 Să vă bată zăpezile
 Ca pe băieți gândurile
 Gândurile de 'nsurat
 Pe fete de măritat.

Din amândouă colindele citate se desprinde constatarea că *boul sur* era vânat de omul preistoric, fie [pentru] că îi strica sămănăturile, i le păștea, cum apare din colinda de la Tilișca:

Vânatu-mi-o un bou sur
 De cu seară
 'N cea săcară
 'N miez de noapte
 'N grâne coapte,

fie din autoapărare, deoarece *boul sur* ataca oamenii pe care îi întâlnea în calea sa, cum apare din aceasta din colinda de la Dătășeni:

.....
 Ziua zac în zăcătoare
 Noaptea umblă 'n pedumblare

*Din gură s-or lăudat
Că nu este vânător
Ca pe ei să mi-i vâneze.*

Din amândouă textele citate se mai desprinde constatatrea că *boul sur* era vânat și pentru prelucrarea singuraticelor părți ale corpului pentru comercializare. În colinda din Tilișca aflăm versurile:

*Noi nimica nu-ți cerem
Făr' unghii și coarnele
Prin unghii vin străcurăm
Prin coarne să măsurăm*

sau din colinda din Dătășeni

*Și voi ochișorii noștri
a se înțelege orbitele ochilor
De o ați face, să vă faceți,
Să vă faceți păhărele
Să beie boieri cu ele*

adecă: de veți fi osândiți „să vă faceți” ceva obiect de utilat, în acest caz

*Să va faceți păhărele
Să beie boreți cu ele.*

și să fiți la loc de cinste, în casă și pe masă boierească.

Textele citate din amândouă colindele ne arată obiceiul vremii de a fi prelucrate și comercializate părți ale corpului.

Se confirmă și în colindele noastre însemnările vechilor istorici, cari spun că mai ales din coarnele *boului sur* se făceau păhare de băut cari erau în mare cinste la mesele celor mari. Din colinda citată, din Dătășeni, ne putem face o imagine despre dimensiunile enorme ale făpturii unui *bou sur*. Deși hiperbolizat într-o măsură oarecare, *boul sur* ne apare ca un gigant al vremurilor, din oasele picioarelor se pot face

Stâlpi de curți, la mari boieri

iar din cornițele lui

Frunți de curți la mari boieri.

Sunt de dimensiuni neobișnuite la mamiferele de azi.

Și în același timp, această descriere din colinda menționată e în concordanță cu felul în care ne este înfățișat *boul sur* în scrierile istoricilor de odinioară.

Lupta omului cu acest gigant al timpurilor preistorice o găsim într-o colindă din Mada⁵, județul Hunedoara:

.....
*Pleacă junel la vânat
Pe coastele Nistrului
Și stârni ș-un bou sur,
Și-l stârni, și-l zotoni,
Jos la lunci îl coborî*

⁵ Ion Chelcea, *Obiceiuri, credințe, colinde din satul Mada, județul Hunedoara*, în „Buletinul Arhivei Etnografice și Folclorice a Muzeului Etnografic din Cluj”, 1933, An 1, nr. 1, p. 12 [cf. extrasul din „Culegătorul”, Tip. Ardealul, 1932].

Prin fânațe
Până 'n brațe
Și prin grâne
Până 'n brâne

Boul sur îl mai găsim amintit și în alte colinde, dar fără să găsim înfățișarea exteriorului lui așa cum ne-o dau colindele de mai sus, din Tilișca și Dătășeni. În restul colindelor, cunoscute nouă, *boul sur* e un animal mai apropiat, al omului, care în coarne

Poartă un leagăn de mătasă

în care

Șede Ana (N) fata dalbă

a gazdei și căreia îi și este închinată colinda. Așa este „colinda fetei” din Cut⁶, de pe valea Secășului, din care reproducem un fragment:

*Colo josu, mai în jos
Este-un strat de busuioc
Cu cărare prin mijloc.
Da' cărarea cine-o face?
Face-o face boul sur
Cu copite potcovite
Și cu coarne d'aurite.
Da' în coarne ce-aducea?
Da' un leagăn de mătasă.
Da' în leagăn cine șede?
Șede N. fată dalbă
Ea mai trage-un firicel
Și mai cântă-un cânticel,
Cânticelu' munților
De doru' părinților etc.*

Într-o colindă din Fetindia, județul Sălaj, *boul sur* este adus de valurile mării:

*Vine marea, câte de mare?
Cât de mare – margină n-are*

.....

*Pintre brazi, pintre molizi
'Noată-și 'noată boul sur
Cu coarnele de aur.
Da' în coarne ce-și aduce?
Un leagăn da de d'aur*

iar într-o colindă din Giungi, județul Satu Mare⁷:

*Sub tufă de mălin verde
Mândru puiu de porumb șede
Se uită pe mare în sus
Vede marea aducând*

⁶ Colecția de colinde a subsemnatului, în manuscris. Textul a fost scris în anii 1930. (n. ed.)

⁷ *Ibidem.*

*Un bouș
 Cu păr suruș.
 Da' 'n cornișe ce-și aduce?
 Legănaș
 De păltinaș.
 Da' 'n leagăn cine-i culcat?
 Fiul sfânt e așezat etc.*

Câte-o colindă, aproape identică în text, cu cea cunoscută din Cut, mai este și în Silivaș de lângă Ocna Mureș⁸ și alta în Băgău de pe Mureș, în părțile Aiudului⁹, apoi o a treia în Broșteni de pe Târnava Mare¹⁰.

Pe cursul superior al Mureșului, în Gledin¹¹, valurile apelor un *bou sur* aduc cu ele

.....
*Pintre brazi
 'Noată, 'noată un bou sur
 Cu copite 'ntraurite
 Și cu coarne 'ntrargintite*
 având între coarne un leagăn acățat.

Într-o colindă din părțile Orăștiei¹² nu mai întâlnim numirea de *bou sur*, ci este înlocuită cu numirea de *bou negru*:

.....
*Pintre brazi, pintre molizi
 'Noată- 'noată un bou negru.
 Da în coarne ce mi-și poartă?
 Poartă-mi legăn de mătasă.*

O amintire mai vagă despre *boul sur* găsim și într-o colindă din Fildul de Mijloc, județul Cluj. În colinda „Feciorița” aflăm următoarele versuri:

*Feciorița gazdei
 Dimineața s-o sculat*

*La fântână-a alergat
 La fântână după deal
 La cel loc învederat
 Doi boi boierești își bat
 Tot în coarne
 Peste coarne*

În colinda aceasta nu ni se spune că ar fi vorba de doi *boi suri* – subiectul de care ne ocupăm –, însă credem că nu suntem departe de adevăr când presupunem și aici găsim urme vagi despre *boul primitiv*.

⁸ Alexiu Viciu, *Colinde din Ardeal. Datini de Crăciun și credințe populare. Culegere cu anotațiuni și glosar*, București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, 1914, p. 132–133, XLV, XLVI, XLVII.

⁹ Al. Viciu, *op.cit.*, p. 132–133, XLV, XLVI, XLVII.

¹⁰ *Ibidem*, p. 132–133, XLV, XLVI, XLVII.

¹¹ *Ibidem*, p. 132–133, XLV, XLVI, XLVII, p. 155.

¹² *Ibidem*, p. 132–133, XLV, XLVI, XLVII, p. 153.

§ 2. Cerbul ante-diluvian

Despre acest *cerb* se spune că era cel mai magnific animal al faunei dispărute, de o fumuseță, mărime și calitate excepționale, un cerb cu coarne înalte, un monstru gigantic¹³. Naturaliștii îl numesc *cervus megaceros*.

Urme despre acest *cervus megaceros* ni s-au păstrat și în colindele noastre din Ardeal. Dintr-o colindă din Șibot, județul Hunedoara¹⁴, ne putem înfățișa făptura gigantică a acestui mamifer. Pentru importanța ce o are, o cităm în întregime. Colinda se numește „Colinda gazdei”:

*De roagă să roagă
Dalgiii vânători,
Grei neguțători
Ca pe ei să-i lase
Verzi verzile-a bate
Graniște a' tale
Că ei și-au scornit
O ciurdă de ciute
Ciute mohorâte
La lunci coborâte.
În mijlocul lor
Cerbul straștior.
Din coarnele lui
Baieri de mătăasă,
Din pieptuțul lui
Talere de aur
Copitele-a lui
Păhare d'argint
De l-am doblici
Bine-om dobândi.
Cu coastele lui
Noi vom cheferi
Și cu pielea lui
Noi vom șindrili,
Cu sângele lui
Noi vom vărui.
De l-am doblici
Bin' l-am dobândi,
Că pe el l-am pune
Tot în frunți de curți
La mai mari boieri
Ca și Dumneavoastră
Cerbul straștior
Este Dumnea-ta*

¹³ Colecția de colinde a subsemnatului, în manuscris. (n. ed.)

¹⁴ *Ibidem*.

Băieri de mătasă,
 Jupâneasa gazdă
 Păhare de-argint
 Dragi feciori ai tăi,
 Talere de aur
 Masa Dumni-tale
 Și noi o 'nchinăm,
 Dalbă sănătate.¹⁵

Asemănarea ce există între această colindă din Șibot despre *cervus megaceros* și între colinda din Dăteșeni despre *bos urus*, în ce privește dimensiunile colosale ale acestor mamifere gigantice, e prea grăitoare. Din această colindă se mai desprinde și faptul că acest *cervus megaceros* era vânat și pentru prelucrarea și comercializarea unor părți din membrele trupului: oase, piele, copite, coarne. Prelucrarea membrelor trupului apare și într-o colindă din Alecuș, județul Târnava Mică¹⁶:

.....
 Și noi de-om vâna
 Cerbu' tretior

 Dragi mijloace-a lui

 Dragi copite-a lui

 Dragi cornițe-a lui
 Punele-om pe masă
 La jupânu' gazdă
 Păhare 'nchinate
 Tot spre sănătate
 La gazde, la toate.

Vânătorii cereau să răpună acest animal și pentru daunele ce le făcea în agricultura primitivă a omului preistoric. Într-o colindă din Drașov, județul Sibiu¹⁷, aflăm:

Coale 'n jos mai jos din jos
 Este-un măr mărgăritos
 Nu știm cine s-o 'nvățat
 De merele le-o mâncat?
 Cerbu mi-și veniră
 Iedera s-o mânce,
 Trestia s-o strice

iar într-o altă colindă din Orlat¹⁸

Sus în munți îmi ploauă
 O, jupâne gazdă

¹⁵ *Ibidem.*

¹⁶ *Ibidem.*

¹⁷ *Ibidem.*

¹⁸ *Ibidem.*

La câmp cade roauă
 O, jupâne gazdă
 Cea roauă din câmp
 O, jupâne gazdă
 Cu ploaia din munți
 O, jupâne gazdă
 Cu brazii cărunți
 O, jupâne gazdă
 Ei se adunară
 O, jupâne gazdă
 Jur de jur de lac
 O, jupâne gazdă
 Și că se făcură
 O, jupâne gazdă
 Trestie mărunță
 O, jupâne gazdă
 Iedră 'nflorită.
 O, jupâne gazdă
 Dar cine și-o paște?
 O, jupâne gazdă
 Cea ciută vânăță
 O, jupâne gazdă
 Mama cerbilor
 O, jupâne gazdă
 Da' cine-o pândește?
 O, jupâne gazdă
 Manu bun voinic
 O, jupâne gazdă.

Puterea extraordinară a acestui cerb, cum și pericolele vânătoarei lui, le aflăm în formă de dialog, și desigur hiperbolizat, în continuarea colindei de mai sus, din Orlat:

– Manole, Manole,

Nu mă săgetară,
 Nici nu mă 'mburdară
 Că eu te-oiu luară
 În 'ceste două coarne
 Și te-oiu d'aruncară
 Peste munți mai mari
 Cu brazii mai rari;
 Peste munți mai mulți
 Cu brazii cărunți
 Unde apa-mi pică
 Petrile despică;
 Unde apa-mi cură
 Nime n-o tulbură,

*Unde iarba-mi crește
Nime n-o 'ncâlcește.
Dar cine și-o paște?
Cea ciută vânăță,
Mama cerbilor.*

Cerbul îl găsim și în alte colinde din satele ardeleni, amintit prin cuvântul *cerb* sau *ciută*. În toate colindele acestea vedem că el este vânat de-un voinic ori de un împărat, sau chiar de Sfântul Soare, însă în momentul când vânătorul vrea să-l doboare cu sulița, animalul deodată începe a grăi în grai omenesc și a-și destăinui soarta, că a devenit animal pe urma unui blestem al maicii sale. Astfel, istoria multimilenară o aflăm aici transformată în *mit*.

Astfel:

- într-o colindă din Răstoci, județul Someș¹⁹, înainte de a deveni cerb prin blestemul părinților, el a fost *fiul pădurii*;
- într-o colindă din Stejera, județul Satu Mare²⁰, a fost *fecior de diecel*;
- într-o colindă din Poiana Botiz, județul Mureș²¹, a fost *fecior de împărat*;
- în unele colinde din Morlaca²² și Fildul de mijloc²³, din părțile Clujului²⁴, apoi din Sânicosoară de pe Someș și Bulgari, județul Satu Mare²⁵, el este *Ion Sântion / Nănașu lui Dumnezeu*;
- într-o colindă din Valea Drăganului²⁶ este *sluga Sfintei Mării*;
- după o colindă din Aluniș, județul Cluj²⁷, este chiar *dalba Sfântă Mărie*.
- Pe noi nu ne preocupă mitul din colindele noastre. Am înșirat încă [vreo] câteva sate pentru ca să se vadă aria de răspândire în colindele noastre, a amintirii, chiar și în forma aceasta mitologică despre cerbul preistoric, care va fi trăit în acele părți.

Într-o credință din Ținutul Hațegului²⁸, de asemenea găsim un *cerbuț murguț*

Junelu tinerele

....

Mai vârtos să-mi bată

La piatra mușată

La vadul cerbilor

Toți cerbii-mi venea

Toți mi-l gorgonia

Mai pe urmă-mi vine

Și-un cerbuț murguț.

¹⁹ *Ibidem.*

²⁰ *Ibidem.*

²¹ *Ibidem.*

²² *Ibidem.*

²³ *Ibidem.*

²⁴ *Ibidem.*

²⁵ *Ibidem.*

²⁶ *Ibidem.*

²⁷ *Ibidem.*

²⁸ Al. Viciu, *op. cit.*, p. 116, VII.

O altă variantă găsim în Brad²⁹, din Munții Apuseni:

*Negri-și vânători
Ci mi-și doblicea
La 'cest vârful de munte
Sunt fiere mărunte
Sunt și mii și sute.
Ciuta cea mai mare
Ea că miși d'avea-re
Cerbu-i stretior
Gura-i pulbior*

În Sebeș județul Alba:

*În mijloc de livezi
Cerbu-i stretior
Gura-i pältior.*

O credință din Agrișteu³⁰, pe valea Târnavei Mici, ne spune că:

Negrii vânători

.....

*Ei și-o dobricit
D'o droaie de ciute
Dară printre ciute
Cerbu-i trătrior
Gura-i bătrior*

Alta din Romos³¹, de lângă Orăștie:

.....

*Printre fericele
Cerbu-i strătior
Gura-i paltior*

Într-o colindă din Șoroștin³², de pe Târnavă Mare:

Negrii-și vânători

.....

Ce și-o doblicit

.....

*La mijloc o fiară
Cerbu-i tretior
În coarne gălbior*

Iar în alta din Teiuș³³:

Văsălie, bun bărbat,

.....

A vânat o ciută lină.

²⁹ *Ibidem*, p. 116, XII.

³⁰ *Ibidem*, p. 117, XIV.

³¹ *Ibidem*, p. 118, XV.

³² *Ibidem*, p. 118, XV.

³³ *Ibidem*, p. 119, XVIII.

§ 3. Leul de caverne (*felis spelaea*)

Leul de cavernă a trăit în timpurile vechi, după cum s-a constatat din fosilele ce s-au aflat, ca și după mărturiile vechilor istorici, mai ales în Europa orientală. Zona geografică cuprindea toată peninsula Balcanică, apoi Transilvania până în Carpații de Nord³⁴.

În colindele noastre găsim multe urme despre o luptă dintre junele voinic și acest leu pe care, învingându-l, de cele mai multe ori în „luptă dreaptă” – așa ne spun colindele –, îl aduce în sat, ținând zgarda leului lângă cal, ca un ogar

Câtă lume mi-l vedea

Toată lumea-l fericea

Ca să vedem cum a fost o astfel de luptă, în închipuirea poporului, reproducem o colindă pe care o avem din Vâlcelele Bune, județul Hunedoara³⁵. Colinda e următoarea:

Pleacă june la vânat

Pe-un picior de munte 'nalt.

De când junele-a plecat

Leu' 'n sat a și tunat.

Ce-a fost rău, rău a strâcat,

Ce-a fost bun tot a luat

Luat-a oița și rodiț.

Se luată,

Se duseră

Zi de vară

Până 'n sară

Și când fu în miez de sară

Când aduce leu pe june;

Când aduce

Jos îl pune.

Dar junele se sculă

Zgarda 'n cap la leu bără

Și de grumazi mi-l legă.

Și-o luă în lungul drumului

Ținând zgarda leului.

Câtă lume mi-l vedea,

Toată lumea-l fericea:

– Ferice de ceea maică

Ce băiet a fost scăldat

Că duce leul legat,

Leu legat nevătămat

Cu toate frânele noi

Cum le iei de la războiu.

O variantă a acestei colinde găsim în Homorod³⁶, lângă Geoagiul de Jos, județul Hunedoara. Cităm din ea câteva versuri:

³⁴ N. Densușianu, *op. cit.*, p. 8.

³⁵ Colecția de colinde a subsemnatului, în manuscris. (n. ed.)

³⁶ Gavril Todica, *Mit și Preistorie*, în „Comoara Satelor”, Blaj, 1926, p. 91

Juinel la munte s-o suit
 Leu la țară-o coborât
 Și-o făcut o pradă mare
 Și-o sărit în drumu' mare
 Și și-o scos în fală mare,
 Că frică de junel n-are
 C-are coarne (!) pungătoare
 Și urechi ascultătoare
 Și picioare fugătoare.
 Junel dacă-și auzea

.....

După leu se cam lua,
 Peste munte s-avânta.

Leul, surprins dormind dus
 Sub un spin mândru 'nflorit,
 grăi cătră junel să nu-i grăbească moartea,

Ci mă leagă 'n curea neagră
 Sub frâul de murg mă bagă
 Și mă du pe d'ulicioară
 Pe ulița grecilor
 Și pă fală fraților
 Și cinste părinților

Acelaș element îl întâlnim într-o colindă din Feneș³⁷, de pe valea Ampoiului în Munții Apuseni, apoi într-una din Tilișca³⁸, de lângă Sibiu, în care voinicul

La leu că s-o țâpat
 L-o legat, l-o ferecat

și așa a intrat în sat cu el.

Într-o variantă din Noul Român³⁹, din Țara Oltului:

Pân' voinic' seamă-a aluat
 Leul mi s-a deșteptat
 Luptă cu voinic a dat.
 Când fu leul asudat
 Voinic seamă n-a luat;
 Când fu voinic asudat
 Sânge din leu a revărsat

Într-o altă colindă tot din Țara Oltului, din Pojorâta⁴⁰, feciorul vânător

Găsi leu' într-adormit
 Stat-a 'n loc și chibzuit
 Săgeta-l-voiu? Săgeta!
 A 'ntins arcu' și-l săgeată

³⁷ Colecția de colinde a subsemnatului, în manuscris. (n. ed.)

³⁸ *Ibidem.*

³⁹ *Ibidem.*

⁴⁰ *Ibidem.*

Tocmai prin spata direaptă.

În „Colinda junelui” din Șapartoc-Văleni⁴¹, județul Târnava Mare, găsim versurile:

.....

*Colo 'n vârful muntelui
Sub poalele bradului
Este-un leu de câne rău
Pus-am gândul să-l săget*

...

Iar în colinda „Sâncele Soarelui” din Șălcău tot din valea Târnavei Mari:

Pleacă N. la vânat

.....

*I-o ieșit o leușoară,
Trase arcu s-o săgete*

Dintre colindele care ne-au păstrat urme preistorice referitoare la leul de caverne, este unica colindă din colecția subsemnatului în care întâlnim elementul mitic. Leușoara îi spune junelui să n-o săgete

Că-i Sfânta Dumineca.

Mai multe variante ale colindei „Lupta junelui cu leul” găsim în colecția regretatului Alexandru Viciu⁴². Într-o variantă din Romos⁴³, voinicul spune:

.....

*Dar mă tem, c-am auzit
Că sus în vârful muntelui
Este-un leu, un câne rău.
Eu mă duc, maică, la el.*

Lupta dintre voinic și leu este prezentată astfel:

*Se laură, se luptară
Zi de vară, până 'n sară.
Când fu soare la sfințit
Puse voinic pe leu jos
Leul din graiu îi grăia
Și cătră june zicea
– Nu grăbi să-mi iei vieța*

*Ci mă leagă 'n curea neagră
Și mă scoate jos la țară*

În altă variantă din Șoroștin⁴⁴, de pe Târnava mare, voinicul:

*El pe cal a 'ncălecat
Sus la munte-a a lergat
S-aducă leul legat
Nepușcat, nevătămat*

.....

⁴¹ *Ibidem.*

⁴² Al. Viciu, *op.cit.*

⁴³ *Ibidem*, p. 138, LVI.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 139, LVII.

Ei în luptă i de vară, până 'n sară.

Când era mai lângă sară

Lațu 'n cap că îl țâpară

Și-a scoborât jos la țară

În colinda „Lupta junelui cu leul” din Țara Hațegului⁴⁵ aflăm versurile:

Poruncit-a împăratul

Cine 'n lume s-ar d'aflore

S-aducă pe leu legat,

Leu legat, nevătămat.

Nime 'n lume nu s'aflore

Numai Petru, bun junelu

Lupta dintre leu și bun junelu Petre o aflăm în versurile:

Și-mi luptară-o zi de vară

Când fu în cea cap de sară,

Aduse leu pe Petru,

Cum l-aduse, jos mi-l puse.

Și luptară-a doaua oară

Când fu în cea cap e sară,

D-aduse Petru pe leu;

Cum l-aduse, jos mi-l puse,

Mi-l legă, nu-l vătămă,

Peste murg încăleacă.

Câți pe Petre mi-l vedeare

Toți pe Petre-mi fericeare

Tot în Țara Hațegului, anume în Clopotiva, avem o variantă mult asemănătoare cu cea de mai sus „Junelu bun” și-a

.....îndoblicit

Peste vârful munților,

Prin crucile brazilor

În loriștea sterpelor

Este-un leu, îi câne rău

Duce-m-oiu, d-aduce-l-oiu.

Găsind leul

Se luptară-o zi de vară

Când își fu în murg de sară,

D-aduse june pe leu.

Cum l-aduse

Jos mi-l puse;

Băgă mâna 'n buzunariu

Scoase-o sfoară de mătăsa

Împletită 'n cinci, în șasă

Și 'n grumazi că mi i-o trase.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 139–140.

*Ș-apucă pe plaiu 'n vale.
Cine 'nn lume mi-l vedea
Toți pe el mi-l fericea.*

O variantă mult asemănătoare cu cele de mai sus aflăm în Munții Apuseni, în Brad⁴⁶:

.....
*Cine s-a putea d'afiară
Să ne aducă un leu legat,
Leu legat, nevătămat?
Nime 'n lume nu s-afla
Numa-un junel ne 'nsurat.
Junel cu leul
Se luară, se luptară
Zi de vară până 'n sară
Când îi Joi de cătră sară
De luptă iar s-apucară
Și lupta leu pe junel,
Și lupta și mi-l purta
Dete leu a se 'ncurca
Și junel se 'mbărbăta.
Cum îl prinse, jos mi-l puse
Zgarda 'n cap că mi-o țâpa
Și-așa bine mi-l strângea!
Sus pe murg încălecă,
Jos la bază coboră
Toată lumea-l fericea.*

O variantă cu acest subiect găsim și în Broșteni⁴⁷, de pe Târnava Mică. Nu mai găsim însă lupta dintre june și leu deoarece acesta își dezvăluie taina ființei sale:

*– Eu nu sunt cine gândești
Că sunt Ion Sântion
Trimis de la Dumnezeu
Să mai măsur pământul.*

O variantă întru toate asemănătoare cu cea din Broșteni găsim în Cicudiu⁴⁸, azi Valea Largă de pe Câmpia Ardeleană. Amândouă însă mai au lature comună, anume motive de „orografie primitivă”: Leul.

*Sânt Ion
Nănașul lui Dumnezeu
Io-s de Dumnezeu trimes
Să fac văi și să fac șes
Și din văi izvoară reci.*

⁴⁶ *Ibidem*, p. 141–142

⁴⁷ *Ibidem*, LXI, p. 143

⁴⁸ *Ibidem*, LXIX, p. 58

§ 4. Vulturi suri

Referindu-ne la afirmația lui Nicolae Densușianu, că *vulturul sur* din colindele noastre este o urmă preistorică despre o pasăre gigantică, menționăm următoarele colinde în care este amintită această pasere prediluviană.

În colinda „Ziorile” din Tălmăcel⁴⁹, județul Sibiu, aflăm următoarele versuri:

.....
*Noi am tot umblat
 Și ne-am prehivat
 La capăt de sat.
 Și noi am văzut
 Doi-trei vultri suri
 Învolându-se,
 Întorcându-se,
 În ciocuri mâncându-se,
 În aripi plesnindu-se*

Același tablou între vulturi îl aflăm în Ludoș⁵⁰, din aceeași regiune, „Colinda gazdei” cu versurile:

*Și noi am văzut
 Pe un vârf de munte
 Doi vulturi sburând
 Din aripi bătând
 Din ciocuri ciocnind*

apoi tot în „Colinda gazdei” din Amnaș⁵¹:

*Și noi am văzut
 Într-un câmp cu flori
 Doi vulturi în sbor
 În ciocuri se mușiau.*

Într-o colindă „Zuările” din Cetatea de Baltă de pe Târnava Mică, se face amintire numai de un singur vultur, anume:

*Și noi am văzut
 Un vulturel sur
 Din aripi bătând.*

În colinda „Vânători de-ai lui Pilat” din Teiuș⁵² găsim versurile:

*Și când fu mai lângă sară
 Au vânat un vultur sur
 Vultur sur din graiu grăia:*

.....

Trecând peste cadrul ce-l afișam la începutul acestor înseilări, că adecă cercetăm elementul preistoric în colindele noastre, ne îngăduim să ne referim și la lucrarea noastră

⁴⁹ Colecția de colinde a subsemnatului, în manuscris. (n. ed.)

⁵⁰ *Ibidem.*

⁵¹ *Ibidem.*

⁵² Al. Viciu, *op.cit.*, p. 56, LXI.

în manuscris, *Claca de la secerat*⁵³. Între „Cântecele cununii” găsim mai multe, în cari se face amintire, în Porumbacul de Sus⁵⁴, de unele păsări gigantice, anume *cioara neagră* care

.....*ia claia întreagă (de grâu)*

Și-o duce pe baltă

Și ți-o mîncă toată;

Vine corbu' negru

Și-ți ia stogu' 'ntregu

Și-l duce pe Olt

Și ți-l mîncă tot.

sau

Să vie-o cioară neagră

Să-ți ia claia 'ntreagă,

Să vie-un corb negru

Să ia snopu' 'ntregu

Cioara neagră cu puteri relativ năzdrăvane o găsim în mai multe cântece ale cununii din Țara Oltului⁵⁵, anume în Bucium, Ucea de Sus, Ucea de Jos, Sâmbăta de Sus, Părău, Șona, Galați, apoi în Merghindeal din Valea Târnavei Mari și Săcărâmb din Munții Apuseni și în Aluniș din Valea Someșului Mare.

§ 5. Încheiere

Am strâns într-un mănunchi acest material, care azi nu știu dacă mai poate fi socotit ca un *document istoric*, cum s-a crezut odinioară, ci va fi socotit ca izvorât dintr-un *romantism istoric*, demult apus.

Din punct de vedere folcloric însă am crezut că nu e o muncă inutilă de a cuprinde într-un mănunchiu câteva colinde, multe inedite, care sunt brodate pe același motiv tot din regnul animal și poetizat de închipuirea poporului nostru.⁵⁶

⁵³ Între timp, cartea a apărut cu titlul *Vechi obiceiuri agrare la români. Claca de la secerat și cununa de grâu* (ediție de Lucia Pavel et alii), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2013. (n.ed.)

⁵⁴ Traian Gherman, *Vechi obiceiuri agrare la români. Claca de la secerat și cununa de grâu*, 2013.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ Se va consulta și Andrei Bârseanu, *Cincizeci de colinde, adunate de școlari de la școalele medii române din Brașov*, Brașov, 1890, pe care nu l-am consultat.